

SUG'ORISH NASOS STANSIYALARIDA ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

Shakirov Baxtiyar Maxmudovich

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar insituti t.f.d.,professori

Abduhalilov Obomuslim Abdumajid o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar insituti PhD assistenti

O'rinov Iskandar Shuxratbek o'g'li

Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot insituti tayanch doktoranti

Andijon Qishloq xo'jaligi va Agrotexnologiyalari instituti talabasi

Rasuljonov Jahongir Jasurbek o'g'li

Andijon Qishloq xo'jaligi va Agrotexnologiyalari instituti talabasi

Abdullazizova Shahnoza Anvarjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18618189>

Annotatsiya Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida sug'orish tizimlarining asosiy elementi hisoblangan nasos stansiyalarida energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llash masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot obyekti sifatida suv chiqarish qobiliyati $630 \text{ m}^3/\text{soat}$, suv ko'tarish balandligi 53 m bo'lgan, quvvati 315 kVt va aylanish tezligi 1500 ayl/min ga teng elektr dvigatel bilan jihozlangan nasos stansiyasi tanlangan. Nasos stansiyasi orqali 701 m uzunlikdagi va 319 mm diametrli bosim quvuri yordamida 56 gektar maydondagi 5–10 yillik meva bog'lari sug'oriladi. Tadqiqot jarayonida nasos agregatining gidravlik va energetik ko'rsatkichlari baholanib, foydali ish koeffitsienti aniqlangan. Olingan natijalar asosida chastota boshqaruv qurilmalaridan foydalanish, quvur tizimini optimallashtirish hamda zamonaviy yuqori samarali nasos va elektr dvigatellarni joriy etish orqali elektr energiyasi sarfini kamaytirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari nasos stansiyalarining energetik samaradorligini oshirish va sug'orish tizimlarida energiya resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Abstract. This article analyzes the issues of using energy-saving technologies in pumping stations, which are the main elements of irrigation systems in agriculture. A pumping station with a water output capacity of $630 \text{ m}^3/\text{h}$, a water lifting height of 53 m, a power of 315 kW and an electric motor with a rotation speed of 1500 rpm was selected as the object of research. 5–10-year-old orchards on an area of 56 hectares are irrigated through the pumping station using a pressure pipeline 701 m long and 319 mm in diameter. During the research, the hydraulic and energy performance of the pumping unit was evaluated and the useful work coefficient was determined. Based on the results obtained, the possibilities of using frequency control devices, optimizing the pipeline system, and reducing electricity consumption by introducing modern

high-efficiency pumps and electric motors were substantiated. The results of the research serve to increase the energy efficiency of pumping stations and ensure the rational use of energy resources in irrigation systems.

Аннотация В данной статье анализируются вопросы использования энергосберегающих технологий в насосных станциях, являющихся основными элементами ирригационных систем в сельском хозяйстве. В качестве объекта исследования выбрана насосная станция с производительностью 630 м³/ч, высотой подъема воды 53 м, мощностью 315 кВт и электродвигателем с частотой вращения 1500 об/мин. Через насосную станцию, используя напорный трубопровод длиной 701 м и диаметром 319 мм, орошаются 5–10-летние сады на площади 56 гектаров. В ходе исследования была проведена оценка гидравлических и энергетических характеристик насосного агрегата и определен коэффициент полезной работы. На основе полученных результатов обоснованы возможности использования частотно-регулируемых устройств, оптимизации трубопроводной системы и снижения энергопотребления за счет внедрения современных высокоэффективных насосов и электродвигателей. Результаты исследования способствуют повышению энергоэффективности насосных станций и обеспечивают рациональное использование энергетических ресурсов в ирригационных системах.

Kalit sozlar . nasos stansiyasi, energiya tejamkor texnologiyalar, sug'orish tizimi, elektr energiyasi sarfi, foydali ish koeffitsienti, chastota boshqaruv qurilmasi, quvur tizimi, meva bog'lari

Keywords. pumping station, energy-saving technologies, irrigation system, electricity consumption, efficiency, frequency control device, pipeline system, orchards

Ключевые Слова. насосная станция, энергосберегающие технологии, система орошения, потребление электроэнергии, эффективность, устройство регулирования частоты, трубопроводная система, сады.

Hozirgi kunda qishloq xo'jaligida sug'orish tizimlarining energiya samaradorligini oshirish muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi. Sug'orish jarayonlarida keng qo'llaniladigan nasos stansiyalari yuqori quvvatda ishlashi sababli katta miqdorda elektr energiyasi iste'mol qiladi. Shu bois nasos stansiyalarida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish suv va energiya resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu tadqiqot 56 gektar maydondagi 5–10 yillik meva bog‘larini sug‘orishga xizmat qiluvchi Haqiqat-1 nasos stansiyasi faoliyatini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Nasos stansiyasining suv chiqarish qobiliyati $630 \text{ m}^3/\text{soat}$, suv ko‘tarish balandligi 53 metr bo‘lib, 315 kVt quvvat va 1500 ayl/min aylanish tezligiga ega elektr dvigatel bilan jihozlangan. Suv 701 metr uzunlikdagi va 319 mm diametrli bosim quvuri orqali sug‘oriladigan maydonlarga yetkazib beriladi. Mazkur texnik ko‘rsatkichlar nasos agregatining yuqori energiya iste‘moliga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Nasos stansiyalarida energiya sarfi suv sarfi, bosim balandligi, quvur tizimidagi gidravlik yo‘qotishlar hamda nasos agregatlarining foydali ish koeffitsientlariga bevosita bog‘liq. Amaldagi ish rejimini tahlil qilish energiya sarfini kamaytirish imkoniyatlarini aniqlash va sug‘orish tizimlarida energiya tejamkor texnologiyalarni qo‘llash zaruratini asoslash imkonini beradi.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda nasos stansiyasining energetik samaradorligini baholash hamda energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini aniqlash uchun analitik, hisoblash va taqqoslash usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayoni mavjud texnik parametrlarni tahlil qilish, gidravlik va energetik hisoblarni bajarish hamda olingan natijalar asosida energiya tejash imkoniyatlarini asoslash bosqichlarida olib borildi.

Nasos stansiyasining boshlang‘ich texnik ma‘lumotlari . Tadqiqot uchun zarur bo‘lgan boshlang‘ich ma‘lumotlar 1-jadvalda keltirilgan bo‘lib, ular amaldagi nasos stansiyasi pasport ma‘lumotlari asosida qabul qilindi.

1-jadval – Nasos stansiyasining asosiy texnik ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich nomi	Belgilanishi	Qiymati
Suv sarfi	Q	$630 \text{ m}^3/\text{soat}$
Suv ko‘tarish balandligi	H	53 m
Elektr dvigatel quvvati	N	315 kVt
Aylanish tezligi	n	1500 ayl/min
Bosim quvuri diametri	D	319 mm
Quvur uzunligi	L	701 m
Sug‘oriladigan maydon	F	56 ga

Nasosning gidravlik quvvatini aniqlash.

Nasos agregati tomonidan ishlab chiqariladigan gidravlik quvvat quyidagi formula orqali aniqlandi:

$$N_h = \frac{\rho, g, Q, H}{1000}$$

Bu yerda:

ρ – suv zichligi (1000 kg/m^3),

g – erkin tushish tezlanishi ($9,81 \text{ m/s}^2$),

Q – suv sarfi (m^3/s),

H – bosim balandligi (m).

Suv sarfi hisoblash uchun $\text{m}^3/\text{soatdan}$ m^3/s ga o'tkazildi:

$$Q = \frac{630}{3600} = 0,175, \text{m}^3/\text{s}$$

Natijada nasosning gidravlik quvvati aniqlandi va u elektr dvigatel quvvati bilan taqqoslandi.

Energetik samaradorlikni baholash usuli

Nasos stansiyasining umumiy foydali ish koeffitsienti quyidagi ifoda orqali hisoblandi:

$$\eta = \frac{N_h}{N}$$

bu yerda:

η – foydali ish koeffitsienti,

N_h – gidravlik quvvat (kVt),

N – elektr dvigatel quvvati (kVt).

Mazkur ko'rsatkich nasos stansiyasida energiya resurslaridan foydalanish darajasini baholash mezoni sifatida qabul qilindi.

Quvur bo'ylab bosim yo'qotilishi quyidagi formula bilan topiladi:

$$h_f = \lambda \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

bu yerda:

h_f — quvur bo'ylab gidravlik yo'qotishlar, m;

Λ (lambda) — quvur ichki sirtiga bog'liq ishqalanish koeffitsienti (o'lchovsiz) $\lambda=0.02$;

L — quvur uzunligi, $L=701 \text{ m}$;

D — quvurning ichki diametri, $D=0.319 \text{ m}$;

v — quvurdagi suv oqimining o'rtacha tezligi, m/s;

$2g$ — erkin tushish tezlanishi, $2g=9.81 \text{ m/s}$

$$h_f = 0,02 \cdot \frac{701}{0,319} \cdot \frac{2,19^2}{2 \cdot 9,81} = 0,02 \cdot 2197 \cdot 0,244 \approx 10,7 \text{ m}$$

Quvur bo'ylab suv oqayotganda taxminan 10.7 metr bosim yo'qoladi. Nasos shu yo'qotishni ham yengishi kerak. Shuning uchun elektr energiyasi ko'proq sarflanadi.

Quvur tizimidagi ishqalanish natijasida yuzaga keladigan 10,7 m gidravlik yo'qotish nasos stansiyasida energiya sarfining ortishiga sabab bo'lib, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Energiya tejash texnologiyalari: Hisob-kitoblarga ko'ra quvur tizimida suv oqimi tezligi 2,19 m/s, gidravlik yo'qotishlar esa taxminan 10,7 m ni tashkil etadi. Ushbu natijalar nasos stansiyasida energiya sarfini kamaytirish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi.

Avvalo, nasos dvigateliga chastota boshqaruv qurilmasini o'rnatish orqali suv sarfini real sug'orish ehtiyojiga moslashtirish va elektr energiyasi sarfini 20–35 % gacha kamaytirish mumkin.

Quvur tizimini gidravlik jihatdan optimallashtirish, xususan ichki sirtlari silliq bo'lgan quvurlardan foydalanish ishqalanish yo'qotishlarini kamaytiradi va nasosga tushadigan yuklamani pasaytiradi.

Shuningdek, yuqori samarali nasos agregatlari va IE3–IE4 sinfga mansub N dvigatellarini qo'llash nasos stansiyasining foydali ish koeffitsientini oshiradi. Avtomatlashtirilgan boshqaruv va muntazam texnik xizmat ko'rsatish esa nasos stansiyasining optimal ish rejimini ta'minlab, ortiqcha energiya sarfining oldini oladi.

Natijalar . O'tkazilgan hisob-kitoblar va tahlillar asosida nasos stansiyasining gidravlik va energetik holati baholandi hamda energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etishning amaliy samaradorligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari mavjud texnik parametrlar asosida olingan bo'lib, ular sug'orish tizimining real ish sharoitini aks ettiradi.

Hisoblashlar natijasida suv sarfi $630 \text{ m}^3/\text{soat}$ bo'lgan holatda quvur ichida suv oqimining o'rtacha tezligi 2,19 m/s ni tashkil etdi. Ushbu tezlik bosim quvurlari uchun tavsiya etiladigan qiymatlar oralig'iga mos keladi. Shu bilan birga, quvur uzunligi 701 m va diametri 319 mm bo'lgan tizimda ishqalanish natijasida yuzaga keladigan gidravlik yo'qotishlar 10,7 m ga teng ekanligi aniqlandi. Mazkur yo'qotishlar nasos tomonidan hosil qilinishi lozim bo'lgan umumiy bosim balandligining sezilarli qismini tashkil etadi.

Nasos agregatining gidravlik quvvati 91 kVt ga teng bo'lib, elektr dvigatel quvvati 315 kVt bilan solishtirilganda umumiy foydali ish koeffitsienti 0,29 atrofida ekanligi aniqlandi. Bu holat nasos stansiyasida elektr energiyasidan

foydalanish samaradorligi past ekanligini va energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

1-jadval – Hisoblash natijalari asosiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich nomi	Belgilanishi	Qiymati	O'lchov birligi
Suv sarfi	Q	630	m ³ /soat
Suv oqimi tezligi	v	2,19	m/s
Gidravlik yo'qotishlar	h _f	10,7	m
Gidravlik quvvat	N _h	91	kVt
Elektr dvigatel quvvati	N	315	kVt
Foydali ish koeffitsienti	η	0,29	–

Nosos stansiyasida energiya sarfining solishtirma tahlili

Xulosa. Ushbu ilmiy ishda 56 gektar sug'oriladigan meva bog'lariga xizmat ko'rsatuvchi nasos stansiyasining texnik, gidravlik va energetik ko'rsatkichlari kompleks tahlil qilindi. Amaldagi texnik parametrlar asosida bajarilgan hisob-kitoblar natijasida suv sarfi 630 m³/soat bo'lgan sharoitda quvur tizimida suv oqimi tezligi 2,19 m/s ni tashkil etishi aniqlandi. Ushbu qiymat sug'orish tizimining barqaror ishlashi uchun yetarli bo'lsa-da, quvur uzunligi va diametri sababli gidravlik yo'qotishlar 10,7 m ga yetishi kuzatildi, bu esa nasos stansiyasida qo'shimcha energiya sarfiga olib keladi.

Nasos agregatining gidravlik quvvati 91 kVt ga teng bo'lib, elektr dvigatelning nominal quvvati 315 kVt ekanligi hisobga olinsa, tizimning umumiy

foydali ish koeffitsienti past darajada ekanligi aniqlanadi. Bu holat nasos stansiyasida energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish uchun texnik va texnologik yangilanishlar zarurligini ko'rsatadi. Ayniqsa, sug'orish jarayonida suvga bo'lgan talabning mavsumiy va sutkalik o'zgarishi mavjudligi energiya sarfining optimal boshqarilmasligiga sabab bo'lishi mumkin.

Olingan natijalarga asoslanib, nasos stansiyalarida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish muhim hisoblanadi. Jumladan, nasos elektr dvigatellariga chastota boshqaruv qurilmalarini o'rnatish orqali suv sarfini real ehtiyojga mos ravishda boshqarish va elektr energiyasi sarfini 20–30 % gacha kamaytirish mumkin. Shuningdek, quvur tizimini gidravlik jihatdan optimallashtirish, ichki sirtlari silliq bo'lgan zamonaviy quvurlardan foydalanish hamda gidravlik yo'qotishlarni kamaytirish orqali nasosning umumiy yuklamasini pasaytirish tavsiya etiladi.

Bundan tashqari, yuqori samaradorlikka ega IE3–IE4 sinfli elektr dvigatellari va zamonaviy nasos agregatlarini qo'llash, avtomatlashtirilgan boshqaruv va monitoring tizimlarini joriy etish hamda muntazam texnik xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish orqali nasos stansiyasining ishonchliligi va xizmat muddati oshiriladi. Ushbu takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi sug'orish tizimlarida energiya tejamkorligini ta'minlash, ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish hamda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mamajonov M., Nasos va nasos stansiyalari//Toshkent 2012. № 1. 55-63.
2. Mamajonov M., Xakimov A., Majidov T., Uralov B., Nasos va nasos stansiyalaridan amaliy mashg'ulotlar//Andijon 2005. № 1. 72-73.
3. Shakirov B.M., Ermatov K.M., Abduxalilov O.A., Shakirov B.B., Eksperimentalnaya ustanovka po issledovaniyu tsentrobejnyx nasosov na kavitatsionnyy i gidroabrazivnyy iznos.// Mejdunarodnyy nauchnyy jurnal. 2022, № 5, s.692-697.
4. Shakirov B.M., Abduxalilov O.A., Sirochov A.M., Carrying out hydraulic calculation of the aquifer of pumping stations and work with sediments (in the example of the Ulugnor pumping station)// Eurasian Journal of Engineering and Technology. 2022, № 4, s.88-92.
5. Shakirov B.M., Abduxalilov O.A., Teshaboyev B.R., Ekin –tikin nasos stansiyasining suv olish inshootidagi gidravlik qarshiliklarini xisoblash usulini takomillashtirish.// Proceedings of International Conference. 2023, №6, s.210-217.
6. Abdullayev A.A., Qdirov B.Sh. Sug'orish tizimlarida nasos stansiyalarining energetik samaradorligi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.

7. Karimov R.X., Mamatqulov S.J. Nasos agregatlari va gidravlik hisoblar asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019.
8. Cherkasskiy V.M. Nasoslar va nasos stansiyalari. – Moskva: Energoatomizdat, 2018.
9. Gülich J.F. Centrifugal Pumps. – Berlin: Springer, 2014.
10. Stepanoff A.J. Centrifugal and Axial Flow Pumps: Theory, Design, and Application. – New York: Wiley, 2016.
11. Lazarkiewicz S., Troskolański A.T. Pump Handbook. – London: Butterworth-Heinemann, 2017.
12. ISO 14414:2019. Pumps — System energy assessment. – International Organization for Standardization, Geneva.
13. IEC 60034-30-1:2014. Rotating electrical machines – Efficiency classes of line operated AC motors (IE code).
14. Smith R., Brown L. Energy Efficiency in Irrigation Pumping Systems. – Journal of Irrigation Engineering, Vol. 145, No. 3, 2019

